

ARXEOLGIK YODGORLIKLARNI SAQLASH MASALALARI

Kuryazova Darmon¹, Kuryazov Ulugbek²

¹t.f.d. (DSc), professor,

²dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19996330>

Annotatsiya. O‘zbekiston moddiy madaniy merosini saqlashning o‘ziga xosliklarini o‘rganish, ushbu ishning maqsadidir. Unda arxeologik ob‘yektlarni tadqiq etishning asosiy aspektlari ko‘rib chiqildi va zamonaviy amaliyotda uning o‘rni va roli aniqlandi. Shuningdek, mazkur hududning arxeologik yodgorliklarini saqlash va muzeylashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar kompleksini olib borish zarurati nazariy asoslab berildi.

Kalit so‘zlar: arxeologik ob‘yektlar, moddiy madaniy meros, yodgorlik, muzeylashtirish, saqlash, o‘rganish, qaror.

Annotation. The purpose of this work is to study the specific features of preserving the material cultural heritage of Uzbekistan. The main aspects of researching archaeological sites are examined, and their place and role in modern practice are identified. Additionally, the necessity of implementing a комплекс of measures for the preservation and museification of archaeological monuments in the region is theoretically substantiated.

Keywords: archaeological objects, material cultural heritage, monument, museification, preservation, research, decision.

Kirish.

O‘zbekiston Respublikasi arxeologik yodgorliklar soni jihatidan jahonda yetakchi o‘rinlardan birini egallaydi. Arxeologik ob‘yektlarning ko‘pligi mazkur hududda qadimdan yuksak sivilizatsiyaga ega xalqlar yashaganligi, shuningdek, ularning moddiy va ma‘naviy madaniyati yuqori darajada rivojlanganligidan dalolat beradi. Mutaxassislar tomonidan yuritilgan hisob-kitoblarga ko‘ra, bugungi kunga qadar aniqlangan arxeologik yodgorliklar soni taxminan 8,5 mingtani tashkil etadi. Biroq ushbu ko‘rsatkichlarga aniqlik kiritish uchun arxeologik meros ob‘yektlarini to‘liq kadastrlashtirish zarur hisoblanadi [1. – B.232-234.].

Dolzarbligi.

Hozirgi kunda mamlakat hududida jami 10 mingdan ortiq madaniy meros ob‘yektlari mavjud bo‘lib, ulardan 7570 tasi davlat muhofazasiga olingan. Ushbu ob‘yektlar tarkibiga qadimiy me‘moriy va arxeologik yodgorliklar, haykaltaroshlik va mahobatli san‘at asarlari, diqqatga sazovor joylar hamda ko‘chma madaniy meros namunalari kiradi [2. – B.206-208.]. Biroq tahlillar shuni ko‘rsatadiki, davlat muhofazasiga olingan ob‘yektlarning atigi 25 foizida muhofaza belgilarining mavjudligi kuzatiladi. Shuningdek, ko‘plab yodgorliklar bo‘yicha kadastr hujjatlari yetarli darajada shakllantirilmagan, ularning aniq chegaralari belgilab qo‘yilmagan.

Mazkur muammolarni bartaraf etish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Moddiy madaniy meros ob‘yektlarini muhofaza qilish sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori qabul qilinib, 2019–2021 yillarga mo‘ljallangan “yo‘l xaritasi” ishlab chiqildi. Unda moddiy madaniy meros ob‘yektlarini muhofaza qilish, asrash, ilmiy tadqiq etish va targ‘ib qilishni takomillashtirishga qaratilgan qator vazifalar belgilangan. Jumladan, respublika bo‘yicha 50 ta muhim arxeologik yodgorliklarni zamonaviy innovasion texnologiyalar asosida 3D formatda modellashtirish, shuningdek, ularni

konservatsiyalash va muzeylashtirish vazifalari ilgari surilgan.

Tadqiqot metodlari.

Mazkur tadqiqotda tarixiy-qiyosiy, tahliliy va umumlashtiruvchi usullardan foydalanildi. Shuningdek, ilmiy xolislik, tizimli yondashuv va tarixiylik tamoyillari tadqiqotning metodologik asosini tashkil etadi. Tadqiqotning nazariy bazasi sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari, milliy ma’naviyat va madaniyatga oid ilmiy asarlar, shuningdek, amaldagi qonunchilik hujjatlari va Vazirlar Mahkamasining muzey sohasini rivojlantirishga qaratilgan qarorlari xizmat qildi.

Tadqiqot natijalari.

Tadqiqot natijasida olingan ma’lumotlar ilmiy jihatdan asoslangan bo‘lib, ularni muzey faoliyatini takomillashtirish, madaniy meros ob‘yektlarini saqlash va muzeylashtirish samaradorligini oshirishga qaratilgan amaliy chora-tadbirlarni ishlab chiqishda qo‘llash mumkin. Shuningdek, mazkur natijalardan oliy va o‘rta maxsus ta’lim muassasalarida o‘quv jarayonida, xususan, ma’ruza va seminar mashg‘ulotlarini tashkil etishda foydalanish imkoniyati mavjud.

Asosiy qism (ilmiy tahlil).

Moddiy madaniy meros yodgorliklari, ob‘yektlari, san‘at asarlari va qadimgi davrga oid osori-atiqalarni muzeylashtirish, ularni maksimal darajada saqlanib qolinishiga imkon yaratadi va ularning tarixiy-madaniy, ilmiy hamda badiiy qimmatini ochib beradi. Fikrimizcha, arxeologik yodgorliklarni, ob‘yektlarni muzeylashtirish, ularni kelajak avlod uchun saqlab qolish vositalaridan biri bo‘lib, zamonaviy muzey amaliyotining ajralmas qismiga aylangan. Bu sharoitda muzeylashtirilgan arxeologik yodgorliklar, muhim ahamiyatiga ega bo‘lgan moddiy madaniy merosning bir qismiga aylanadi. Arxeologik merosni muzeylashtirish muamosini yechish, bir necha bilimlar tizimi va ilmiy fanlarning bog‘liqligida, turli daraja va ixtisoslikdagi mutaxassislarining, davlat va jamoatchilik tashkilotlari yordamida yuzaga keladi.

Moddiy madaniy meros ob‘yektlarini muzeylashtirish ularni saqlashning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Bu jarayon yodgorliklarning tarixiy, ilmiy va badiiy qimmatini to‘liq ochib berishga xizmat qiladi. Shu ma’noda, arxeologik yodgorliklarni muzeylashtirish zamonaviy muzey amaliyotining ajralmas qismiga aylangan.

Arxeologik merosni muzeylashtirish muammosi kompleks xarakterga ega bo‘lib, u turli fanlar va sohalar — arxeologiya, muzeyshunoslik, arxitektura, restavratsiya va turizm kabi yo‘nalishlar o‘zaro hamkorligida hal etiladi. A.I.Martinov ta’kidlaganidek, jahon tajribasida madaniy merosdan foydalanish faqat uni saqlash bilan cheklanmay, balki uni jamiyat hayotiga integratsiya qilish orqali amalga oshiriladi. Shu asosda u “madaniy meros – muzey – turizm – servis – biznes” tizimini yaratish zarurligini ilgari suradi [3. – S.13–22.].

Yuqorida ta’kidlanganidek, O‘zbekiston hududidagi moddiy madaniy merosning ahamiyatli qismini arxeologik yodgorliklar egallaydi. Bugungi kunda, ularning eng e’tiborga moliklarini muzeylashtirish yo‘li bilan saqlab qolish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shuni ta’kidlash joizki, arxeologik yodgorlik, ob‘yektlarni muzeylashtirish uchun aniq bir metod ishlab chiqilmagan. Chunki, ularning barchasi turli holat va ko‘rinishlarda bizgacha yetib kelgan. Ya’ni, birlari bir necha gektardan iborat maydonni egallab, tarqoq xolda saqlangan, boshqalari yaxlit kompozision ko‘rinishga ega, lekin unda bir necha tarixiy qatlam kuzatiladi va xokazo. Arxeologik ob‘yektlarni ilmiy jihatdan tasniflash masalasi ham muhim ahamiyatga ega. N.M.Bulatov tomonidan taklif etilgan tasnifga ko‘ra, arxeologik meros quyidagi turlarga ajratiladi: arxeologik yodgorliklar, arxeologik ob‘yektlar va arxeologik topilmalar [4. – S.81]. Mazkur tasnif muzeylashtirish jarayonida ob‘yektlarni to‘g‘ri baholash va tanlash imkonini beradi.

Arxeologik merosni saqlash, muzeylashtirish va undan foydalanishning yanada optimal

usullarini ishlab chiqish mumkin. Masalan bitta yaxlit hududda turli xildagi ochiq osmon ostidagi muzeylarni, muzey-qo‘riqxonalarni tashkillashtirsa bo‘ladi. Bunday yondoshuvning moddiy madaniy merosni saqlashga nisbatan qo‘llanilishiga oid ko‘p sonli chet eldagi arxeologik merosni saqlash va undan foydalanishga qaratilgan amaliy ishlarini kuzatish mumkin. Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, arxeologik yodgorliklarni saqlashda “ochiq osmon ostidagi muzeylar” va arxeologik parklar samarali shakl hisoblanadi. Bunday yondashuv tabiiy muhit bilan uyg‘unlikni saqlagan holda madaniy merosni namoyish etish imkonini beradi [5. – S.112].

Shu bilan birga, arxeologik yodgorliklarni muzeylashtirish jarayonida qator muammolar mavjud. Jumladan, yodgorliklarning vayrona holda saqlanib qolganligi, ularni namoyish etishdagi qiyinchiliklar, rekonstruksiya va konservatsiya ishlarida yagona metodikaning mavjud emasligi shular jumlasidandir. Ayrim hollarda restavratsiya ishlari yodgorlikning asl qiyofasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi ham kuzatiladi.

O‘zining metodologik yechimiga ko‘ra, ko‘chmas moddiy madaniy merosni muzeylashtirish muammosi yetarli darajada murakkab va turli-tumandir. Bu esa o‘z navbatida, arxeologik merosning, ko‘p hollarda, vayrona ahvolda bizgacha yetib kelganligi bilan bog‘liq. Shu jihati bilan amalda, muzeylashtirilgan arxeologik yodgorliklarni, tayyorgarligi yo‘q tomoshabinning qabul qilishi uchun mushkul xisoblanadi. Bu narsa ko‘pincha yirik shahar markazlarining rivojlanishi va qadimiy sivilizatsiya bilan bog‘liq bo‘lmagan ob‘yekt va territoriyalar uchun xarakterlidir. Umuman olganda, mazkur muammo - nimani va qanday muzeylashtirish kerakligi aniqlangach, muvaffaqiyatli yechilishi mumkin. Nimani muzeylashtirish masalasining ikki xil yechimi mavjud. Birinchisi inson faoliyati faktori ta‘siri natijasida yo‘q bo‘lib ketishi mumkin bo‘lgan deyarli barcha madaniy yodgorliklarni va xattoki moddiy madaniy landshaftlarni muzeylashtirish taklifi bilan bog‘liq. Bunda tadqiqotchilar, muzeylashtirish – bu, yo‘q bo‘lib ketish xavfi bor yodgorlikni saqlab qolish imkoniyatlarining yagona shakli deb xisoblaydilar. Shuningdek, olimlar muzeylashtirilgan ob‘yektlarning mavjudligi hamda soniga qarab, jamiyatning sivilizatsiyalashganligi aniqlanishini ta‘kidlaydilar [6. - C.13]. Ikkinchi yechimi esa, yodgorliklarni muzeylashtirish uchun tanlanadigan mezonlarni aniqlashni taxmin qiladi. Yondoshuvlarning turlicha bo‘lishiga qaramay, tadqiqotchilar, yodgorliklarning quyidagi mezonlarini aniqlab, yagona xulosaga keladilar: rekonstruksiya qilish uchun hududning ahamiyatligi, yodgorlikning nisbatan yaxshi saqlanganligi, tashqi reprezentativligi, tomosha qilishning qulayligi xisobga olinadi. Mazkur mezonlar, yetarli darajada umumiy xarakterga ega bo‘lib, shubhasiz, konkret sharoitda yodgorliklarni muzeylashtirish loyixalari ishlab chiqilayotganda unga o‘zgartirishlar kiritiladi.

Tadqiqot jarayonida ma‘lum bo‘lishicha, moddiy madaniy meros ob‘yektlarining ayrimlari ta‘mirga muhtoj, muhofaza hududlari chegaralanmagan, kadastr hujjatlarida kamchiliklar bor, muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari bilan ta‘minlanmagan. Ayrim arxeologik yodgorliklar urbanizatsiya jarayonlari natijasida yo‘qolib ketish xavfi ostida qolmoqda. Xususan, Toshkent shahri hududidagi qator yodgorliklar (Oltintepa, Sho‘rtepa va boshqalar) deyarli yo‘qolib ketgan. Bu holat madaniy merosni muhofaza qilish va muzeylashtirish ishlarini yanada kuchaytirish zarurligini ko‘rsatadi.

Xulosa.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqqan holda, O‘zbekistonda moddiy madaniy merosni, xususan arxeologik yodgorliklarni ilmiy jihatdan o‘rganish, saqlash va muzeylashtirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri ekanligi aniqlandi. Zamonaviy urbanizatsiya va innovasion jarayonlar arxeologik ob‘yektlarga ma‘lum darajada tahdid solmoqda.

Shu munosabat bilan, arxeologik merosni saqlashning samarali usullaridan biri sifatida

muzeylashtirishni rivojlantirish, uni jahon tajribasi asosida takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Muzeylashtirish nafaqat yodgorliklarni saqlab qolish, balki ularni keng jamoatchilikka yetkazish, ilmiy va ma'rifiy ahamiyatini oshirish imkonini beradi.

Shu tariqa, arxeologik yodgorliklarni muzeylashtirish masalasi zamonaviy muzeyshunoslikning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida global ahamiyat kasb etib, xalqaro ilmiy hamjamiyat e'tibor markazida bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бердимуродов А., Раимкулов А. Археологик мерос: уни асраб-авайлаш барчамизнинг фукаролик бурчимиздир. Ўзбекистон тарихи ва маданияти. //Тафаккур. – Тошкент, 2011. – Б.232-234.
2. Абриев Р.Б. Ўзбекистонда маданий мерос объектларини таъмирлаш ва қайта тиклаш тарихини тадқиқ этишнинг долзарб масалалари. //Ўзбекистондаги замонавий ижтимоий-маданий жараёнларни ёритишда ижтимоий тарихнинг ўрни. Республика илмий-амалий анжуманлари материаллари. Тошкент. 2015. – Б. 206-208.
3. Мартынов А.И. [Сохранение](#) и использование археологического наследия России– проблема национальная //Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул: Азбука, 2001. Вып. XII. - С. 13–22.
4. Булатов Н.М. Принципы организации археологических музеев-заповедников. // Вопросы охраны, реставрации и пропаганды памятников истории и культуры. Вып. 3. НИИК. Труды 28. – М., 1975. – С. 81.
5. Ahrens C. Wiederaufgebaute Vorzeit. Archäologische Freilichtmuseen in Europa. 1990. 112 p.;
6. Алексеев В.П. Музееведение, музеефикация, культура // Вестник музейной комиссии. - М., 1990. - С.13.